

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7434654>

УДК 330.322

ЗНАЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ АПК В РК

А.К. Бейсенбаева,
ассоц. проф.
А.А. Амангельды,
ст. преп.,
КазНАИУ,
г. Алматы

Аннотация: В статье выделены проблемы агропромышленного комплекса Республики Казахстан, необходимые для целей обеспечения устойчивого экономического развития страны в будущем, направленные на модернизацию. В последние годы агропромышленный комплекс рассматривается как один из основных приоритетов экономической политики Республики Казахстан. Тем не менее, ситуация с инновационной активностью сельского хозяйства ниже по сравнению с производителями сельскохозяйственной продукции. Поэтому это модернизация, основанная на формировании высокотехнологичных ресурсов, реализации современных систем управления, вовлечение в эффективный современный хозяйственный оборот разработок позволит обеспечить устойчивое развитие страны.

Ключевые слова: модернизация, инновация, инвестиция, АПК, показатели

SIGNIFICANCE OF MODERNIZATION AND INVESTMENT OF AIC IN KAZAKHSTAN

A.K. Beisenbaeva,
assoc. Professor
A.A. Amangeldy,
senior lecturer,
KazNAIU,
Almaty city

Annotation: The article highlights the problems of the agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan, which are necessary for the purposes of ensuring sustainable economic development of the country in the future, aimed at modernization. In recent years, the agro-industrial complex has been considered as one of the main priorities of the economic policy of the Republic of Kazakhstan. However, the situation with the innovative activity of agriculture is lower compared to the producers of agricultural products. Therefore, this modernization based on the formation of high-tech resources, the implementation of modern management systems, the involvement of developments in an effective modern economic turnover will ensure the sustainable development of the country.

Keywords: modernization, innovation, investment, agro-industrial complex, indicators

Цель работы. Социально-экономические показатели, в которых за последние двадцать лет наблюдалось развитие и устойчивый рост экономики страны, отличались стабильностью, но в то же время, несмотря на все меры, это был неразвитый рост. То есть неэффективная структура экономики, техническое перевооружение, инновационное обновление производства, рост производительности труда, что в перспективе может привести к новой стагнации как в экономике, так и в социальной сфере. Поэтому основной целью государственной политики на сегодняшний день является развитие модернизации экономики и перехода социальной сферы в инновационную. Таким образом, главной целью модернизации является формирование сильной инновационной экономики регионов,

способной обеспечить высокий уровень населения и качество жизни, а также поддержание конкурентоспособности страны в глобальной экономике. Поэтому в модернизации путей экономического развития страны наиболее актуальны следующие вопросы:

- ускорение темпов экономического роста или сдерживание инфляции, имеющие первостепенное значение;
- начало институциональной или технологической (стимулирование экономического роста) модернизации;
- определение уровня внутреннего или внешнего спроса.

Материалы и методы. По важности при выборе путей модернизации должны быть сверху или снизу. В случае выбора сверху влияние государства уменьшается, т.:

- строгое регулирование;
- перераспределение валового внутреннего продукта в свою пользу;
- консолидация ресурсов, необходимых для реорганизации хозяйства, по массовым инвестициям;
- выбор отраслевых приоритетов и усиление администрирования.

Снизу предполагает преобладание основных звеньев экономики:

1. Предприятий и их корпоративных объединений.
2. Рыночные возможности.

3. Персональная инициатива. Здесь государству поручено создать условия для инициативы. Характерной особенностью этих рассматриваемых вариантов является неопределенность фактора влияния, формирующегося в соответствии с территориальными особенностями страны. Потому что имеющийся потенциал по каждой области должен основываться на долгосрочных стратегиях.

Модернизация национальной экономики осуществляется как при использовании собственных ресурсов государства и частного бизнеса (креативного типа), так и путем привлечения внешних инвестиций, новых научных разработок и технологий (адаптивного типа) [1-3].

Нашей стране присуща модернизация смешанного типа с использованием передовых зарубежных достижений и возможностей своего научно-инновационного потенциала [2-5]. Выбор конкретного

вида модернизации для конкретной территории должен осуществляться на основе фактического анализа состояния социально-экономического потенциала региона и предусматривать создание производственной базы, уровня развития технологий, уровня профессиональной компетентности различных категорий трудовых ресурсов, имеющегося научно-технического потенциала, финансовых возможностей территорий и др.

Поскольку Республика Казахстан является индустриально-аграрной страной. Объем валовой продукции сельского хозяйства по экономическим показателям 2021 года снизился на 2,4 % и составил 7,4 трлн тенге.

Производство продуктов питания за указанный период выросло на 1,9 % и составило 2,2 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства стабильно объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 33,3 % и составил 773,2 млрд тенге, производство продуктов питания выросло на 3,1 % и составило 114,4 млрд тенге. За 9 месяцев текущего года производительность труда на одного человека, работающего в сельском хозяйстве, составила 2 153,5 тыс. тенге (за 9 месяцев 2020 года – 1 823,5 тыс. тенге).

Результаты и обсуждения. Однако для активизации социально-экономического развития АПК необходимо максимально учитывать региональные факторы внедрения инноваций. Одним из таких факторов является необходимость объединения предпринимателей, способных совместно работать с существующим социальным капиталом, совместно проводить определенные мероприятия. В связи с большой долей государственного сектора в экономике Казахстана запрашиваются меры тесного взаимодействия аппарата государственного управления и местных предприятий АПК. При этом взаимодействие должно происходить не только на микроуровне, но и на мезо-и макроуровнях.

Следовательно, можно сделать вывод, что организационные экономические факторы модернизации АПК РК имеют не менее важное значение, чем процесс внедрения новых технологий и инноваций, поскольку для этого процесса является контекст, определяющий качество жизни участников АПК, скорость и эффективность происходящих процессов. В частности, эти факторы

необходимо рассматривать отдельно на уровне страны, тогда необходимо учитывать особенности каждого региона при определении факторов, которые тесно связаны со стратегическими проблемами развития АПК или региональными проблемами. На республиканском уровне наиболее важными можно назвать следующие факторы:

1. Поляризация размеров субъектов АПК: либо крупных предприятий, либо мелких крестьянских хозяйств / предприятий. Акционерные компании уже занимаются модернизацией, но их инициатив недостаточно для модернизации всего АПК, а мелкие крестьянские хозяйства распределены на большие расстояния и их взаимодействие бессистемно.

2. Государственная политика и управление: опыт разработки и реализации долгосрочных программ создает возможности для выполнения общих стратегических программ, однако низкая направленность на разработку местных программ не позволяет оперативно реагировать на региональные запросы, требующие еще большего внимания. Кроме того, возникает необходимость рассмотреть возможности межведомственных взаимных мер для поступления на рассмотрение Министерства сельского хозяйства РК секторов, связанных с АПК, но не связанных непосредственно с сельским хозяйством.

3. Координация использования ресурсов: низкий уровень скоординированных мер, которые могут дать синергетический эффект и повысить эффективность использования ресурсов из-за слабого взаимодействия государства, крупных и малых предприятий. В рамках этого фактора можно рассмотреть кластеризацию и внедрение практики ГЧП (государственно-частного партнерства). Если кластеризация сегодня находится на начальной стадии – важно. А если нет сформированных, функционирующих кластеров, то в условиях ГЧП должно происходить более активное развитие от законодательства до государственных программ.

4. Доступность экономических услуг: кредиты, лизинг и т.д. Несмотря на то, что государство предоставляет льготные кредиты для предприятий, доступ к рыночным кредитам к ним будет низким из-за высокой процентной ставки и отказа в связи с риском бизнеса в АПК.

5. Доступность и качество социальных услуг в сельской местности не могут конкурировать с теми, которые предоставляются в городской местности, поэтому – приток рабочей силы (в том числе высококвалифицированной) из сельской местности в города, что снижает экономический потенциал АПК. Участие государства в управлении АПК, в том числе в управлении его модернизацией, имеет стратегическое значение для страны в целом, поскольку является неотъемлемой частью функционирования сектора.

При формировании структуры управления агропромышленным комплексом очень важно учитывать большую роль государства, не позволяющую развиваться отрасли, опираясь на рыночную закономерность. Единого эффективного способа организации государственного управления агропромышленным комплексом не существует всегда требуется учитывать особенности, присущие той или иной стране. В Казахстане сложилась традиционно развитая практика планирования процесса государственного управления. Именно такая практика, несмотря на свои преимущества, затрудняет адаптацию существующей системы управления к условиям рыночной экономики, так как зависит от строгого бюджетного планирования.

В таких условиях вертикальные связи усложняются в направлении директивного, одностороннего планирования понижают закономерности и целевые показатели на более высоком уровне в иерархии, а более низкие инстанции не могут передавать информацию о состоянии системы на более низком уровне, отличающемся от целевых показателей. На данный момент АПК рассматривается как единая система, не имеющая региональных особенностей и уникальных запросов, характерных для определенных регионов.

В результате возникает слабая связь между субъектами-производителями в АПК и аппаратом государственного управления. На условиях глобализации и информатизации мировой экономики на мировом рынке сейчас работают не только государства, но и их регионы.

Выводы. Регионы, помимо требований государства, сталкиваются с индивидуальными рисками, связанными с модернизацией, то есть теперь они должны решать в два раза больше задач выполнение целевых показателей, установленных государством,

а также решения, возникающие в связи с глобализацией своих проблем, связанных с взаимными мерами на мировом рынке. Эти вызовы необходимо адаптировать к созданию более самостоятельных институтов управления на уровне регионов. Эти институты при соответствующем развитии могут стать связующим звеном между субъектами АПК и государственным аппаратом. При условии передачи им части полномочий они обеспечивают принятие более оперативных решений, а также выбор более оптимальной стратегии развития в разрезе регионов. Интенсивный путь развития вне зависимости от региона – через инновации, модернизацию отраслей, внедрение новых технологий.

Существует два пути внедрения технологий в долгосрочной перспективе – через создание благоприятной среды для роста доходов действующих предприятий, проводящих модернизацию, или через государственную поддержку-заключение договоров трансферта технологий, субсидирование инноваций и модернизации.

Список литературы

[1] Дэвис Дж.Х. Концепция агробизнеса. / Дж.Х. Дэвис, Р.А. Голдберг – Бостон: Отдел исследований Высшей школы делового администрирования Гарвардского университета, 1957. 136 с.

[2] Прохорова В.В. Перспективы развития агропромышленного комплекса: диверсификация экономики, развитие бизнеса, укрепление и расширение моногородов / В.В. Прохорова, Е.Н. Ключко, О.Н. Коломыц, А.В. Гладилин // Международное обозрение менеджмента и маркетинга. – 2016. Т. 6. № 6. 159-164 с.

[3] Рирдон Т. Агроиндустриализация, глобализация и международное развитие: обзор проблем, моделей и детерминант / Т. Рирдон, С. Барретт // Экономика сельского хозяйства. – 2000. № 23 (3). 195-205 с. DOI: 10.1016/S0169-5150(00)00092-X6.

[4] Кайгородцев А.А. Товаропроводящая система АПК как фактор продовольственной безопасности Казахстана / А.А. Кайгородцев // Современный научный вестник. – 2006. № 2. 28-32 с.

[5] Саханова А.Н. Проблемы устойчивого развития сельского хозяйства Республики Казахстан / А.Н. Саханова // Известия

КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Серия «Международные отношения и регионоведение». – 2015. № 2(20). 77-85 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Davis J.H. Agribusiness concept. / J.H. Davis, R.A. Goldberg-Boston: Research Division of the Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1957. 136 p.

[2] Prokhorova V.V. Prospects for the development of the agro-industrial complex: diversification of the economy, business development, strengthening and expansion of single-industry towns / V.V. Prokhorova, E.N. Klochko, O.N. Kolomyts, A.V. Gladilin // International review of management and marketing. – 2016. V. 6. No. 6. 159-164 p.

[3] Reardon T. Agro-industrialization, globalization and international development: a review of problems, models and determinants / T. Reardon, S. Barrett // Agricultural Economics. – 2000. No. 23 (3). 195-205 p. DOI: 10.1016/S0169-5150(00)00092-X6.

[4] Kaigorodtsev A.A. Commodity distribution system of the agro-industrial complex as a factor of food security in Kazakhstan / A.A. Kaigorodtsev // Modern Scientific Bulletin. – 2006. No. 2. 28-32 p.

[5] Sakhanova A.N. Problems of sustainable development of agriculture in the Republic of Kazakhstan / A.N. Sakhanova // Proceedings of KazUMOиMYa them. Abylai Khan. Series «International Relations and Regional Studies». – 2015. No. 2(20). 77-85 p.

© А.К. Бейсенбаева, А.А. Амангельды, 2022

Поступила в редакцию 17.11.2022

Принята к публикации 01.12.2022

Для цитирования:

Бейсенбаева А.К., Амангельды А.А. Значение модернизации и инвестирования АПК в РК // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-1(24). С. 50-57. URL: <https://ip-journal.ru/>